

APTAUJA

i-SOMPE projekts apkopja sarakstu un aprakstus par 58 novatoriskām augsnes apsaimniekošanas metodēm (AAM), kuras izmanto visā Eiropā.

BARJERAS...

Lai ES mērogā pieņemtu novatoriskas AAM, būtiskas ir atbilstošas vadlīnijas, vienmērīgi funkcionējoši tīkli un mijiedarbība starp ieinteresētajām personām, kā arī to pieejamība un mērķēti finansiālie stimuli.

...UN IESPĒJAS

Daudzi Eiropas lauksaimnieki ir gatavi ieviest jauninājumus. Zema ieguldījuma un novatorisku AAM pieņemšana varētu uzlabot agroekosistēmas noturību pret vides stresu, uzlabot pārtikas ražošanas ilgtspējību un aizsargāt augsnes no degradācijas.

AUTORI

Frédéric Vanwindekens, Olivier Heller,
Claudia Di Bene, Pasquale Nino,
Bruno Huyghebaert (2022)

EIROPAS AGROEKOSISTĒMU NOZĪMĪGĀKO AUGSNES APSAIMNIEKOŠANAS METOŽU SARAKSTS

18 - Cover crops
i-SOMPE - Adoption of soil management practices

Ir nepieciešams pārskats par novatoriskām augsnes apsaimniekošanas metodēm Eiropas mērogā. i-SOMPE projekts nodrošināja pilnīgu inovatīvu augsnes apsaimniekošanas metožu (AAM) uzskaiti.

Tika aprakstītas simts metodes attiecībā uz vides ierobežojumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības sistēmām, zemes izmantošanu, augsnēm, kā arī izvērtējot to pielietojumu un iespējamo ietekmi, kā arī to spēju risināt galvenās augsnes problēmas.

EJP SOIL AUGSNES PROJEKTS IZCEĻ

Lauksaimniecības sistēmas

Socio-ekoloģiskās funkcijas

CEĻĀ UZ KLIMATA ZIŅĀ SAPRĀTĪGU UN ILGTSPĒJĪGU LAUKSAIMNIECĪBAS AUGŠŅU APSAIMNIEKOŠANU

EJP SOIL ir Eiropas kopīgā lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanas programma, kas risina galvenās sabiedrības problēmas, tostarp klimata pārmaiņas un pārtikas piegādi nākotnē. <https://ejpsoil.eu/>

Mērķis ir uzlabot izpratni par lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanu, atrodot sinerģiju pētniecībā, stiprinot pētnieku kopienas un veicinot sabiedrības izpratni.

Vairāk nekā 1100 ekspertu no 24 valstīm, kas risina vairākus augsnes apsaimniekošanas aspektus dažādās Eiropas agroekosistēmās.

EJP SOIL FINANSĒTS PROJEKTS i-SoMPE

Projekta i-SoMPE mērķis ir dokumentēt inovatīvas augsnes apsaimniekošanas metodes visā Eiropā. Dažas novatoriskas augsnes apsaimniekošanas un lauksaimniecības metodes var sasniegt galvenos EJP SOIL mērķus "laba lauksaimniecības augsnes apsaimniekošana: klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanai, ilgtspējīgai ražošanai, ekosistēmu pakalpojumiem un mazākai augsnes degradācijai".

PROJEKTA KOORDINATORS

Frederiks Vanwindekens
f.vanwindekens@cra.wallonie.be

EJP SOIL PROJEKTA PAREDZAMĀ IETEKME UN ES AUGSNES MISIJAS MĒRĶI

Veicināt izpratni par augsnes apsaimniekošanu un tās ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos, ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu un vidi. Attīstīt un demonstrēt reģionam un kontekstam specifiskas mēslošanas metodes (augšne, ūdens un pedoklimatiskie apstākļi).

AUGSNES MISIJA: saglabāt augsnes organiskā oglekļa krāju, novērst eroziju, uzlabot augsnes struktūru, lai palielinātu augsnes bioloģisko daudzveidību.

NOZĪMĪGĀKIE FAKTI NO:

EJP SOIL finansētā projekta:
i-SoMPE

Piemērojamība:
visas klimatiskās zonas saskaņā ar
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

EJP SOIL has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme: Grant agreement No 862695

